

Ludmila SÎRGIH

gr. did. sup., Colegiul Agroindustrial din Râșcani

Tehnologii didactice în proiectarea lecției de contabilitate

Rezumat: Scenariul didactic este o descriere anticipată a felului în care va fi desfășurată, pas cu pas, activitatea didactică, astfel încât obiectivele stabilite să fie atinse cu succes. Rațiunea de bază a realizării scenariului didactic este aceea de a preveni anumite evenimente nedorite, ținând cont de cele mai probabile modificări motivaționale în comportamentul elevilor la lecție. Așadar, scenariul didactic este un instrument

cu ajutorul căruia pot fi preîntâmpinate posibilele disfuncționalități ale activității didactice.

Cuvinte-cheie: scenariu didactic, cadrul ERRE, contabilitate.

Abstract: The didactic scenario is the description of the anticipated course of a lesson, including not only the teacher's actions, but also the expected reactions of the students. Its rationale is to prevent certain undesirable turns of the lesson by taking into account the most likely student reactions. The didactic scenario is therefore an instrument that helps the teacher avoid possible malfunctions during the envisaged lesson.

Keywords: didactic scenario, ERRE framework, accounting.

Scenariul didactic este o descriere anticipată a felului în care va fi desfășurată, pas cu pas, activitatea didactică, astfel încât obiectivele stabilite să fie îndeplinite cu succes. Rațiunea de bază a elaborării acestuia este de a preveni riscurile, evenimentele nedorite, ezitățile. Scenariul didactic este deci un instrument de evitare a posibilelor probleme, dificultăți, bariere în activitate.

În acest context, recurgem la un cadru de gândire și învățare care pornește de la următoarea premisă: ceea ce știm determină ceea ce putem învăța [6, p. 9]. "Respectarea acestui curs al evenimentelor îi oferă profesorului numeroase oportunități pentru planificarea și realizarea unor scenarii didactice ingenioase și eficiente" [3, p. 353].

Evocare (discuția premergătoare): *Care este subiectul? Ce știi despre el? Ce vrei și/sau trebuie să afluți despre el? De ce trebuie să cunoașteți aceste aspecte?* Transpusă în evenimente concrete, evocarea are următoarea structură: (I) Captarea atenției elevilor; (II) Enunțarea obiectivelor (pe înțelesul elevilor); (III) Reactualizarea celor învățate anterior.

Realizare a sensului este efectuată de elev pe măsură ce caută informații care să-i confirme anticipările: (IV) Prezentarea noului conținut și a sarcinilor de învățare; (V) Conducerea (dirijarea) învățării; (VI) Obținerea performanțelor.

Reflecție (discuția ulterioară): *Ce ați aflat? Cum argumentați opiniile Dvs.?* Transpusă în etape, reflecția presupune: (VII) Asigurarea feedback-ului; (VIII) Evaluarea (formativă sau sumativă) a performanțelor.

Extindere (evocarea pentru conținutul ce urmează a

fi abordat): *Ce credeți că veți afla? Ce n-ați aflat încă din ceea ce ați vrea să cunoașteți? De ce este important acest lucru? De ce credeți astfel?:* (IX) Intensificarea retenției; (X) Asigurarea transferului.

În cadrul primei etape, **Evocare**, sunt realizate mai multe activități cognitive importante. Pentru organizarea clasei și captarea atenției elevilor, merită să fie luat în considerare îndemnul: „Înainte de orice, câștigați bunăvoința celor care vă ascultă!”. Un scenariu didactic bun se distinge printr-o procedură eficientă de captare a atenției elevilor, una ingenioasă, care să sporească imediat motivația (și chiar să surprindă), menținând-o până la atingerea obiectivelor urmărite. În acest sens pot fi utilizate filmulețe, parabole, pilde etc.

Lecția cu tema *Metode de evaluare a stocurilor de mărfuri și materiale* poate fi începută cu afirmația: „Pot să vă demonstrez că intrarea în stoc a acelorași materiale, evaluate inițial la aceleași prețuri de achiziție, va prezenta valori diferite atât la consum/ieșirea lor, cât și la stocul final”. La tema *Contabilitatea creanțelor*, putem suscita interesul elevilor prin întrebarea: „Cum credeți, ce este mai benefic pentru situația economico-financiară a întreprinderii: creanțele, care se consideră active în decontare, sau datoriile, care sunt, de fapt, obligațiile de plată ale întreprinderii?”. O tehnică cunoscută este cea a *sarcinilor întrerupte*: profesorul întrerupe lecția în „momentul culminant”, iar elevii așteaptă să vadă ce se va întâmpla mai departe. De exemplu, la subiectul *Contabilitatea creanțelor personalului*, sunt abordate relațiile întreprindere-salariat, pornind de la acordarea avansului salarial și încheind cu creanțele privind recu-

perarea prejudiciilor materiale. Profesorul poate inventa o istorioară despre creanțele titularilor de avans, privind mărfurile vândute în credit sau recuperarea prejudiciilor materiale ș.a., condiționând deconspirarea deznodământului – dacă elevii vor numi relațiile personalului cu întreprinderea (în afară de cele indicate în manual), dacă vor descrie câteva situații care îi interesează, modul de funcționare a contului sintetic, documentele primare întocmite în fiecare caz.

Enunțarea obiectivelor operaționale trebuie realizată pe înțelesul elevilor. De exemplu: ”La sfârșitul lecției, veți putea: să comentați istoria dezvoltării ramurilor: vinificației, prelucrării laptelui, conservelor; să rezumați particularitățile ramurilor din informația prezentată; să sintetizați cunoștințele obținute anterior pentru integrarea proceselor tehnologice ale ramurilor industriale; să distingeți consecutivitatea etapelor și particularitățile tehnologice ce influențează evidența costurilor în ramurile industriale; să enumerați documentele de evidență a costurilor și de recepție a produselor finite din ramurile industriale; să întocmiți formulele contabile de evidență a costurilor și a producției obținute; să calculați costul produselor de vinificație, conserve, lactate”. Elevii pot fi încurajați să proiecteze, în echipe sau de sine stătător, 1-2 obiective, care vor fi comparate cu cele planificate de profesor. La sfârșitul lecției, se va evalua măsura în care au fost îndeplinite ambele seturi de obiective.

Următorul pas al *Evocării* constă în reactualizarea cunoștințelor căpătate anterior, or, în învățare totul se leagă de... tot! Altfel spus, reactualizarea cunoștințelor, deprinderilor, abilităților, capacităților aflate în legătură cu cele ce vor fi formate/dezvoltate are ca efect creșterea gradului de accesibilitate, de temeinicie și de durabilitate a învățării. Ceea ce știm determină ceea ce putem învăța. La lecțiile de contabilitate, pentru reactualizarea cunoștințelor, este indicată aplicarea tehnicii *Dictarea grafică*. Aceasta presupune răspunsuri afirmative sau negative la enunțurile profesorului. Se construiește o axă din 10 segmente. În cazul unui răspuns afirmativ, se aplică parabole deasupra axei, iar în cazul unui răspuns negativ – sub axă. Dacă subiectul lecției noi vizează contabilitatea sintetică (de exemplu, operațiile de casă) pentru reactualizarea cunoștințelor se va propune caracteristica contului sintetic 241 *Casa* și principalele operații din Dt-ul și Ct-ul contului. Elevii vor completa posterele și le vor prezenta celorlalte echipe.

În cadrul etapei *Realizare a sensului*, elevii vin în contact cu noile informații, ascultând explicațiile profesorului, lecturând și rezumând un text, vizionând un film etc. Este etapa care consumă cea mai mare parte din timpul rezervat activității și care implică: prezentarea materiei și a sarcinilor de învățare, dirijarea învățării, obținerea performanței, asigurarea feedback-ului.

Prezentarea materiei noi este veriga principală a

activității didactice, modalitățile/formele de realizare a acesteia fiind, după Ioan Cerghit [1], următoarele: 1) activă, *acțională*, prin demonstrație, experimentare, observare sistematică; 2) *iconică*, prin imagini grafice sau figurative, care stimulează asimilarea cunoștințelor; 3) *simbolică*, prin structuri de comunicare verbală, scrisă sau orală, prin formule contabile, relații de calcul, care stimulează aprofundarea învățării. Acest proces are la bază câteva principii: raportarea la nivelul de dezvoltare al elevilor; corelarea ritmului de învățare cu dificultățile întâmpinate de elevi în înțelegerea și aplicarea cunoștințelor; reducerea cantității de informație, esențializarea acesteia; transferul informației dintr-un sistem de referință în altul; învățarea conceptelor prin strategii de cunoaștere inductive, deductive, analogice etc.

Dirijarea învățării de către profesor, concretizată prin intervenție directă sau indirectă rămâne o problemă de bază a managementului lecției și un criteriu semnificativ de apreciere a procesului educațional [2, p. 178]. Se disting trei niveluri de implicare:

I. *Dirijare riguroasă directă* – cunoștințele se prezintă sub formă de prelegere, iar învățarea capătă un caracter reproductiv. De exemplu, *Contabilitatea daturilor curente* – materialul se prezintă în PPT, elevilor revenindu-le misiunea de a înregistra în caiete reperate teoretice care urmează a fi însușite.

II. *Dirijare moderată* – profesorul și elevii sunt deopotrivă implicați în proces, învățarea devenind activ-participativă.

III. *Dirijare minimă* – profesorul are rolul de moderator, venind cu indicații discrete, învățarea devenind autonomă, independentă. De exemplu, lucrarea practică *Contabilitatea numerarului în casierie*, elevii perfectează documente primare, registre de evidență analitică, elaborează formulele contabile ale operațiilor descrise și, în final, *Registrul de evidență sintetică 2.41*.

Aceste tipuri de dirijare se găsesc rareori în stare pură și evoluează în funcție de situațiile de învățare, de natura intervențiilor profesorului (verbale și nonverbale). Mecanismul care reglează și autoreglează dirijarea învățării este feedback-ul (conexiunea inversă). Acesta acționează în sensul ameliorării permanente a actului didactic, pe tot parcursul lecției. Feedback-ul desemnează un mecanism de reacție, de reîntoarcere, de reintroducere în sistem a rezultatelor acțiunii anterioare, în vederea reglării și autoreglării din mers a procesului dat, maximizării șanselor de succes și a minimalizării posibilităților de eșec [7, p. 211]. La predarea *Contabilității de gestiune (managerială)*, elevilor li se distribuie studii de caz și algoritmi de calculație a costului producției secțiilor de vinificație, de conserve și de prelucrare a laptelui. Feedback-ul prevede evaluarea rezultatelor calculării costului produselor conform algoritmului prezentat în fișa de lucru (vezi Figura 1).

Figura 1. Algoritmii de calculație a costului producției secțiilor de vinificație, de conserve și de prelucrare a laptelui

Elevii au nevoie de declanșarea mecanismelor de feedback pentru a putea conștientiza, chiar în timpul lecției, dificultățile apărute, erorile comise, posibilitățile de îmbunătățire a rezultatelor. Astfel, feedback-ul stimulează: aprecierea progresului; alegerea și folosirea corectă a tehnicilor de învățare; ajustarea operativă a mijloacelor, condițiilor și resurselor de învățare.

Dirijarea învățării solicită o multitudine de strategii de comunicare, de cercetare, de acțiune. Se cere a consemna în detaliu ce învață elevul și cum determină profesorul temeinicia acestei învățări. Pentru a evita improvizația și

eșecurile, profesorul trebuie să anticipeze demersul său și acțiunile elevilor: ce va face profesorul, ce vor face elevii, ce forme de activitate și ce mijloace didactice sunt mai potrivite pentru însușirea unui anumit conținut, ce exerciții și probleme vor rezolva elevii, cum vor aplica cunoștințele [4]. Pas cu pas, elevul va fi condus spre fiecare țintă. În măsura posibilităților, profesorul trebuie să-l ajute să găsească singur soluțiile problemelor, nu să i le ofere de-a gata. Fiecare elev trebuie pus în situația de *a învăța făcând*, executând ceea ce indică verbele fiecărui obiectiv operațional, rezolvând sarcinile de învățare propuse.

Există numeroase strategii de predare-învățare care îl pot ajuta pe elev să se angajeze deplin în învățare, însă aspectul principal presupune „substituirea metodelor tradiționale de predare cu metode de predare-învățare moderne, axate pe elev, care facilitează procesul de învățare, stimulează interesul, dezvoltă gândirea creativă, aptitudini și atitudini exploratoare, independență, comportament activ-participativ și învățarea aplicată” [5, pp. 224-225].

În predarea-învățarea disciplinei *Contabilitate* utilizăm următoarele procedee, metode și tehnici: prelegerea activă, studiul de caz, proiectul, brainstormingul, explozia stelară, investigațiile independente, jocul de rol, dezbateră, problematizarea etc.

Prelegerea activă are drept scop de a sprijini elevii în procesul de învățare. Tema și conținutul prelegerii sunt distribuite în prealabil (suport de curs imprimat sau în format electronic). Pot fi folosite materiale audio și video, ilustrații, diagrame. Întrucât profesorul nu are toate răspunsurile și nu este singurul cunoscător al subiectului, elevii pot contribui cu exemple sau specificări, formulând ideile clar și punctând aspectele principale.

Studiul de caz constă în confruntarea elevului cu o situație reală, prin a cărei observare, înțelegere, interpretare urmează să realizeze un progres în cunoaștere. Cazul ales trebuie să fie autentic, reprezentativ, accesibil, conținând o problemă rezolvabilă prin colectarea de informații și luarea de decizii. De exemplu: în cadrul practicii de instruire la *Contabilitatea financiară I – Contabilitatea decontărilor cu bugetul privind TVA*, grupurile de elevi primesc 10 facturi fiscale, completate pentru una și aceeași lună, 5 fiind întocmite pentru operațiuni de procurări de bunuri și alte 5 – pentru operațiuni de livrări de bunuri; o declarație privind TVA pentru luna precedentă completată și câte o filă din *Registrul de evidență a procurărilor și Registrul de evidență a vânzărilor*. Sarcinile grupurilor sunt: elaborarea formulelor contabile în baza facturilor; completarea *Registrului vânzărilor* și a *Registrului procurărilor*; calcularea datoriei sau a creanței bugetului; întocmirea *Declarației privind TVA*.

Metoda proiectului se bazează pe anticiparea mentală și efectuarea unor acțiuni complexe legate de o temă pro-

pusă sau aleasă de elevi. Activitatea se desfășoară într-un interval de timp mai îndelungat, în mod independent sau în grup, și presupune un efort de informare, investigare, proiectare sau elaborare, soldat cu prezentarea unui produs evaluabil. De exemplu, disciplina *Bazele contabilității*, tema *Contabilitatea principalelor operații economice*, se realizează 3 proiecte de grup: *Procesul de aprovizionare*, *Procesul de producție și Procesul de desfacere*. La disciplina *Contabilitatea financiară I*, elevii au sarcina de a elabora (în afara orelor de clasă) câte un proiect individual cu tema *Modalitatea calculării salariului și a reținerilor din salariu (pentru un membru al familiei)*. La disciplina *Contabilitatea de gestiune*, se elaborează 3 proiecte de grup cu tema *Tehnologia prelucrării strugurilor*; *Tehnologia fabricării conservelor din legume și fructe și Tehnologia prelucrării laptelui*, datorită cărora elevii se vor documenta privind procesele respective, contabilitatea sintetică și analitică a costurilor și a producției obținute, modalitatea de calculație a costurilor.

Explozia stelară. Este o metodă de dezvoltare a creativității, prin generarea de întrebări și trasarea de conexiuni între concepte. Pe o foaie se scrie problema a cărei soluție urmează a fi identificată, apoi se notează cât mai multe întrebări care au legătură cu ea, de tipul *Ce? Când? Cum? De ce?*, din ce în ce mai complexe.

Acvariul. Elevii se aranjează în două cercuri: grupul “peștilor” (cercul interior) și grupul “observatorilor” (cercul exterior). Elevii din cercul interior lucrează timp de 10 minute la rezolvarea sarcinii, având la dispoziție materiale la subiect, ascultând ideile colegilor. Fiecare elev din cercul exterior observă comportamentul unui anumit coleg din cercul interior, dar și activitatea întregului grup, formulează întrebări pentru elevii-“pești”, explică demersul folosit pentru rezolvarea sarcinii, descrie comportamentul, răspunde la întrebările adresate de elevii-“pești”.

Cubul. Se aplică preponderent la etapa *Realizare a sensului*, dacă subiectul este unul nou sau parțial cunoscut, pentru dezbateră acestuia, descrierea unei experiențe sau a rezultatelor unei cercetări, formularea opiniei proprii față de un fenomen, elaborarea unui eseu structurat [6, p. 41]. De exemplu, la tema *Obiectele de mică valoare și scurtă durată (OMVSD) și uzura lor*, se formează 6 grupuri; se prezintă un cub virtual, care se rotește. Pe fețele cubului sunt notate operațiile: a) *Descrieți* caracteristicile categoriei date de stocuri. b) *Comparați* caracteristicile OMVSD cu cele ale mijloacelor fixe și ale stocurilor. c) *Asociați* noțiunile cu definițiile corespunzătoare. d) *Aplicați* criteriile de clasificare a conturilor pentru a caracteriza și a modela schemele conturilor sintetice: 213. *Obiecte de mică valoare și scurtă durată* și 214. *Uzura Obiectelor de mică valoare și scurtă durată*. e) *Analizați* conținutul economic al operațiilor descrise și elaborați înregistrările contabile din elementele propuse. f) *Argumentați*

ipoteza lansată la începutul lecției: *OMVSD sunt un gen specific de stocuri*.

Prezentăm câteva sugestii derivate din experiența personală în predarea disciplinelor de contabilitate:

- La predarea unui conținut determinat, circumscris unui anumit subiect, este bine să se folosească mai multe metode de învățare: una singură produce monotonie și sărăcește activitatea profesorului.
- Metodele de predare-învățare trebuie să fie adecvate conținutului studiat: de exemplu, nu se recomandă a folosi conversația la o lecție practică sau descoperirea la învățarea structurii bilanțului sau a contului contabil; formarea sistemului de cunoștințe în contabilitate presupune alte metode decât cele potrivite pentru dezvoltarea deprinderilor practice.
- Obiectivele operaționale ale lecției reprezintă coordonatele de bază pentru alegerea metodelor didactice.
- Metodele de predare-învățare trebuie coordonate cu materialul didactic și mijloacele tehnice la îndemână.
- Se va respecta ordinea unor operații: formularea obiectivelor operaționale, structurarea conținutului, selectarea materialelor didactice și a mijloacelor tehnice, stabilirea strategiilor didactice și a formelor de organizare a lecției.
- Îmbinarea optimă a componentelor lecției poate potența efectele didactice. Există pericolul ca, prin neglijarea interacțiunilor de optimizare, introducerea unui element – metodă, material didactic, mijloc tehnic etc. – să nu se soldeze cu rezultatul scontat.

În cadrul *Reflecției*, elevii își consolidează cunoștințele noi, își restructurează schema cognitivă, pentru a include în ea alte concepte. De asemenea, la etapa respectivă are loc fixarea cunoștințelor, care se poate realiza cu ajutorul tuturor celor trei variante evaluative. Acestea îndeplinesc misiuni didactice speciale, contribuind la realizarea scopului lecției: *evaluare inițială* – fixarea cunoștințelor și a capacităților care prezic reușita lecției; *evaluare continuă* – vechile cunoștințe și capacități sunt fixate în noi structuri ale conținuturilor de bază, utilizându-se diverse aplicații cu valoare formativă pentru elevi; *evaluare finală* – vechile cunoștințe și capacități sunt deschise spre viitoarele competențe [2, pp.182-183]. Prin fixarea cunoștințelor se atrage atenția asupra faptului că simpla achiziție de informații sau deprinderi nu este suficientă pentru realizarea integrală a obiectivelor operaționale. Astfel, se urmărește consolidarea cunoștințelor dobândite la toate etapele lecției, prin:

a) Prezentarea logică, unitară, accesibilă a conținutului lecției. De exemplu, disciplina *Contabilitatea financiară I*, subiectul *Contabilitatea numerarului în casierie*, propunem încadrarea într-o schemă logică a etapelor ce țin de contabilizarea operațiunilor cu numerar în casierie, a funcționarilor ce îndeplinesc operațiunile respective, precum și a termenelor de efectuare a acestor operațiuni

(vezi Figura 2). La disciplina *Contabilitatea de gestiune*, tema *Contabilitatea costurilor în subdiviziunile industriale și calculația costului de producție*, pentru consolidarea cunoștințelor și asigurarea feedback-ului, propunem modelarea unei scheme ce va conține etapele premergătoare calculației costului produselor industriale (vezi Figura 3).

b) Exerciții și probleme cu caracter aplicativ. De exemplu, disciplina *Contabilitatea de gestiune*, tema *Contabilitatea costurilor directe materiale și modul de includere a lor în costul de producție*, pasajele teoretice sunt urmate de exerciții de tipul: repartizarea consumului de lapte pe tipuri de produse fabricate în baza consumurilor normative; repartizarea consumului de piele presată pe tipuri de produse fabricate în baza coeficienților de echivalență etc.

c) Verificarea rezultatelor, cu corectări și repetări necesare însușirii depline a cunoștințelor vizate. Pentru aceasta, elevilor li se propun spre rezolvare teste cu diferite tipuri de itemi, dictări grafice, cuvinte încrucișate cu tematică contabilă.

Extinderea este continuarea activității de învățare în afara clasei, prin teme de casă cu caracter general (pentru toți elevii), particulare (pentru un grup de elevi) și individuale (pentru anumiți elevi). Acestea sunt însoțite de îndrumările și explicațiile profesorului, precum și de recomandări bibliografice.

1) *Temă de casă cu caracter general*. De exemplu, disciplina *Bazele contabilității*, subiectul *Sistemul de situații financiare*: „SRL Bradu confecționează mobilă. La începutul trimestrului IV al anului de gestiune prezintă următoarele solduri ale mijloacelor economice și surselor de proveniență, precum și rulajele conturilor de venituri și cheltuieli. În baza datelor prezentate, este necesar de întocmit Bilanțul la 1 octombrie 20___, de deschis conturile sintetice și de înregistrat soldurile inițiale”. La lecția practică, se va continua rezolvarea problemei, ținând cont de operațiunile economice care au avut loc în trimestrul IV, se vor înregistra informațiile în conturile deschise, se va calcula rulajul și soldurile finale și, în baza lor, se vor elabora balanța de verificare, bilanțul și situațiile financiare.

2) *Temă de casă cu caracter particular*. De exemplu, disciplina *Contabilitatea de gestiune*, subiectul *Contabilitatea costurilor și a produselor obținute în ramurile industriale extractive*: „Studiați literatura de specialitate privind

Figura 2. Etapele procesului de contabilizare a operațiunilor cu numerar

Figura 3. Etapele premergătoare calculației costului producției industriale

ramurile industriale extractive (producerea cărămizii; dobândirea pietrei brute, nisipului, varului, pietrișului), rezumați particularitățile lor, elaborați proiecte de grup despre tehnologia de fabricare sau de extragere, contabilizați operațiile legate de costurile tehnologice și produsele obținute, enumerați documentele primare perfectate”.

3) *Temă de casă cu caracter individual*. De exemplu, disciplina *Contabilitatea de gestiune*: „Descrieți etapele dezvoltării industriei de vinificație”. La disciplina *Bazele contabilității*, se va alege un elev care la lecția viitoare va prelua funcțiile profesorului și va explica subiectul *Tipurile și funcțiile Bilanțului contabil*, elaborând și o prezentare PPT.

Activitatea la lecție se consideră încheiată doar dacă se ancorează în lecția următoare. De aceea, cadrul didactic va evita temele pentru acasă ce presupun memorări plictisitoare, optând pentru sarcini de învățare care să anticipeze realizarea obiectivelor activității ulterioare.

Eficiența și calitatea sunt obiectivele de bază ale activității cadrului didactic. *Eficiențe* sunt activitățile care permit atingerea finalităților instructiv-educative în termenele planificate, cu cheltuieli minime de resurse materiale și educaționale. Iar o *lecție de calitate* poate fi considerată orice lecție caracterizată printr-o diferență dintre obiectivele de atins și rezultatele obținute minimă sau nulă. Îndeplinirea reușită a unei activități presupune, înainte de orice, o planificare riguroasă. Proiectul didactic devine un instrument de optimizare a învățării în clasă numai dacă respectă principiile individualizării și diferențierii, fără a neglija particularitățile de vârstă ale elevilor, având o capacitate sporită de a-i motiva pe tot parcursul lecției.

În cadrul unui experiment desfășurat de noi, am elaborat un proiect didactic în baza cadrului de învățare ERRE, iar altul în manieră tradițională. Scopul cercetării a vizat evaluarea impactului proiectării didactice asupra performanțelor elevilor și stabilirea nivelului de eficiență al acesteia. Experimentul de tip constatativ a fost realizat pe un eșantion de 23 de elevi (anul III, specialitatea *Contabilitate*) cu potențial intelectual similar, la diferite discipline și în perioade de timp diferite, forma de evaluare în ambele cazuri fiind testul.

La lecția de *Bazele contabilității*, materialul a fost expus sub formă de prelegere. Elevii au ascultat și au conspectat, au reținut și au reprodus informațiile. Ei însă au întâmpinat dificultăți la rezolvarea studiului de caz propus. Testul final, compus din itemi productivi și reproductivi, a fost rezolvat parțial (doar itemii reproductivi: noțiuni, definiții, clasificări). Evaluarea a scos în evidență următorul tablou: nota medie – 7,61, indicele calității – 74%.

La lecția proiectată în baza cadrului ERRE și a tendințelor didacticii moderne, profesorului i-a revenit rolul de moderator, de „partener”. Gradul de satisfacție în învățare, pe care l-au conferit elevilor strategiile didactice proiectate, motivându-i să-și construiască propriile înțelesuri, este

doar unul din criteriile de apreciere a eficienței demersului didactic. Elevii au lucrat în grup, au inițiat dezbateri, au perfectat documente, au elaborat formule contabile, au simulat operațiunile contabilului și ale casierului (operațiuni pe care cu siguranță le vor efectua în activitatea profesională), au rezolvat cu succes testul. În rezultat, sporul calității acestei lecții a înregistrat o cifră de 17% (indice al calității de 91%), iar nota medie a crescut până la 8,09 (cu 0,48).

Monitorizând activitatea, profesorul are posibilitatea să comunice cu fiecare elev în parte, să-i observe comportamentul, să fie atent la evoluția sa. Tratarea diferențiată, ajutorul acordat elevilor care întâmpină dificultăți, sarcinile de lucru interesante și motivante optimizează raportul dintre timpul solicitat de proiect și timpul disponibil, redând lecției un tempo dinamic, asigurând, totodată, un feedback rapid și eficient. Astfel, a crescut frecvența notelor de „10” și „8”, s-a redus considerabil cea a notelor de „6” și „5”.

În concluzie: Analizând procesul instructiv la lecțiile de contabilitate, constatăm că elevii ating performanțe dacă sunt respectate câteva recomandări: formularea clară a obiectivelor operaționale pentru fiecare lecție; compartimentarea conținutului teoretic în blocuri de învățare; aplicarea unor metode interactive, a formelor active de instruire (în echipe și perechi); accelerarea tempoului instruirii prin majorarea numărului de sarcini care dezvoltă interconexiunile dintre cunoștințele vechi și noi; direcționarea efortului profesorului asupra formării la elevi a deprinderilor: de perfectare a documentelor primare și de sinteză; de elaborare a formulelor contabile; de alcătuire a schemelor, tabelelor, planurilor, rezumatelor; de elaborare a referatelor, proiectelor; de rezolvare a problemelor; de folosire a mijloacelor TIC. Avantajul pedagogic al proiectării activității constă în posibilitatea de a preveni și a elimina fără urmări practice erorile în predare-învățare.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cerghit I. (coord.) *Perfecționarea lecției în școala modernă*. București: EDP, 2001.
2. Cristea G. *Managementul lecției*. București: EDP, 2008. 212 p.
3. Jinga I., Negreț-Dobridor I. *Inspekția școlară și designul instrucțional*. București: Aramis, 2004. 447 p.
4. Neacșu I. *Metode și tehnici moderne de învățare eficientă*. București: Ed. Militară, 1990. 372 p.
5. Patrașcu D. *Tehnologii educaționale*. Chișinău: Tipografia Centrală, 2005. 698 p.
6. Temple C., Steele J., Meredith K. *Aplicarea tehnicilor de dezvoltare a gândirii critice*. Chișinău: CE PRO DIDACTICA, 2003. 93 p.
7. Radu I. *Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului*. București: EDP, 2006.